

UTOPIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA REFLEXÃO DO CULTIVO DA SOJA EM CAMPOS LINDOS DO TOCANTINS – BRASIL

Nilton Marques de Oliveira – Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – Universidade Federal do Tocantins – TO, Brasil - e-mail: niltonmarques@uft.edu.br - <https://orcid.org/0000-0001-6485-314X>

Francisco Pereira de Sousa – Economista e Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Tocantins (UFT- TO), Brasil – e-mail: fpspalmas@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0003-3781-8140>

Grupo Temático: 2. Processo globais e transformações tecno produtivas

Subgrupo Temático: 2.2. Cadeiras globais e tensões territoriais

Resumo: Este artigo analisa a utopia do desenvolvimento regional no município de Campos Lindos, Tocantins – Brasil, a partir da monocultura da soja, à luz do “Mito do Desenvolvimento” de Celso Furtado (1974). A metodologia está dividida em duas partes: a primeira trata-se de um debate teórico e dialético, no qual analisa os aspectos materiais e sociais do município de Campos Lindos-TO. Na segunda parte foi feito um levantamento de dados secundários por meio de órgãos oficiais como Secretária de Planejamento do estado do Tocantins (SEPLAN), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD). Os argumentos utilizados para tornar este município um grande produtor de soja, estava amparado nas promessas dos seus idealizadores que tal empreendimento traria o desenvolvimento econômico e social. Tal condição é percebido em Campos Lindos-TO, pois, os investimentos do agronegócio não foram capazes de resolver os problemas de desigualdades sociais e econômicas, mas, pelo contrário aumentou as desigualdades. A relevância e justificativa deste trabalho está no fato de que a produção de soja em Campos Lindos-TO é um paradoxo, por um lado produz riqueza por outro pobreza da população. Assim se torna importante a investigação deste atraso social e econômico

Para Furtado (1974) o desenvolvimento econômico, entendido como “a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos é simplesmente irrealizável”. Assim, esse autor, entende que o desenvolvimento econômico é um simples *mito* que serve de cobertura à dominação dos povos dos países periféricos dentro da nova estrutura do sistema capitalista. Essa visão de Celso Furtado (1974) é notada no município de Campos Lindos, dado que os argumentos dos defensores do desenvolvimento econômico por meio da monocultura da soja, poderia propiciar o desenvolvimento do mesmo (Santos, 2020). No entanto, o que se percebe,

é uma evasão de capital e uma concentração de renda nas mãos de poucos privilegiados. Tal monocultura tem sido capaz de proporcionar aumentos significativos do PIB como também no PIB *Per Capita*, fazendo com que este município em 2021 ocupasse a 7ª posição de maior PIB entre os 139 municípios do estado do Tocantins. No entanto, quando se analisa os indicadores sociais de Campos Lindos, este se encontra entre os piores municípios do Tocantins e do Brasil.

Os principais resultados sugerem que a atividade econômica agropecuária é um dos principais segmentos econômicos de Campos Lindos- TO e do estado do Tocantins, sem a soja a principal produto. Tal fato se intensificou após a abertura da rodovia Belém-Brasília (BR-153), dos programas de incentivos fiscais e do fomento à ocupação de terras a preços módicos, assim, as culturas agrícolas comerciais ganharam impulso, o que ocasionou uma ampliação e ocupação (Feitosa, 2019). Dessa forma, vale ressaltar que as bases conjunturais para o avanço da agropecuário no estado de Tocantins, de acordo Oliveira (2018), tiveram sua intensificação nas décadas de 1970 e 1980, quando a região tocantinense impulsionou a produção de carne bovina, expandiu a produção de arroz no Vale do Rio Araguaia e deu início ao plantio de soja.

Em relação aos indicadores sociais de Campos Lindos-TO, identifica-se que eles têm revelado situações complexas enfrentadas pela sociedade deste município. Principalmente quando se trata de melhoria na qualidade de vida da população e dos indicadores sociais como todo. o IDH-M de Campos Lindo no ano de 2000 foi de 0,343, resultado que classifica o IDH-M como muito baixo. Já em 2010 tal município apresentou um IDH-M de 0,544, classificado em com baixo (Seplan-TO, 2021). Este município ficou na 138ª posição do *ranking* entre os 139 municípios do estado Tocantins. Em relação ao Brasil, Campos Lindos ocupou a 5.277ª em 2010. Isto posto, fica evidente que a expansão do agronegócio não foi capaz de melhorar os indicadores do IDH-M de Campos Lindos-TO. A investigação da utopia do desenvolvimento do rico município pobre desenvolvido em Campos Lindos-TO, confirma que a implantação de grandes investimentos agropecuários (soja) não tem contribuído para promover o desenvolvimento regional deste município. Dessa forma, os grandes desafios para os atores sociais, políticos, econômicos e institucionais é reverter o estado de pobreza que afeta sua população, em melhorias e acesso aos bens territoriais de forma plena e digna.

Palavras-Chave: globalização; dinâmica territorial; subdesenvolvimento

Referências:

Furtado, C. (1974). *O mito do desenvolvimento econômico*. São Paulo: Círculo do Livro.

Feitosa, C. O. (2019) . Panorama das atividades agropecuárias de exportação do Tocantins: soja e carne. *Geosul*, 34(71), 154-174.

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/>

Oliveira, N. M. de. (2018). TRANSIÇÃO DO NORTE DE GOÍAS AO TERRITÓRIO DO ESTADO DO TOCANTINS. *Revista Tocantinense De Geografia*, 7(12), 53–82. <https://doi.org/10.20873/rtg.v7n12p53-82>

Secretaria do Planejamento e Orçamento (2021). Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. *Perfil Socioeconômico dos Municípios -Palmas – TO*. Disponível em: <https://www.to.gov.br/seplan/perfil-socioeconomico-municipal/>.

Santos, R. de S. (2020). (Des)envolvimento regional, fronteira e o espaço do agronegócio no Tocantins. *Revista Campo-Território*, 15(35 Abr.), 32–61.

<https://doi.org/10.14393/RCT153502>